
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 376.37

DOI 10.5281/zenodo.17150610

Научная статья

МЕХАНИЗМЫ И СИМПТОМАТИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

MECHANISMS AND SYMPTOMS OF LEXICAL DISORDERS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSPARTHRIA: THEORETICAL OVERVIEW

ШАШКИНА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

SHASHKINA EVGENIA GRIGORIEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

В статье исследуется специфика лексического развития у детей с дизартрией. Рассматриваются такие аспекты, как ограниченный объем активного и пассивного словаря, трудности семантического выбора и словообразования, а также классификация нарушений в зависимости от структуры дефекта. На основе анализа современных данных доказывается, что эффективная коррекция должна быть комплексной и направленной не только на обогащение номинативного словаря, но и на развитие семантических полей, словообразования и когнитивных функций. Подчеркивается важность раннего начала работы, направленной не только на звукопроизношение, но и на развитие семантических полей и коммуникативных навыков.

The article examines the specifics of lexical development in children with dysarthria. Aspects such as the limited volume of active and passive vocabulary, difficulties in semantic selection and word formation, as well as the classification of disorders depending on the structure of the defect are considered. Based on the analysis of modern data, it is proved that effective correction should be comprehensive and aimed not only at enriching the nominative vocabulary, but also at developing semantic fields, word formation and cognitive functions. The importance of early initiation of work aimed not only at sound reproduction, but also at the development of semantic fields and communication skills is emphasized.

Ключевые слова: *дизартрия, лексическое развитие, семантические нарушения, словообразование, фонетико-фонематическое недоразвитие, общее недоразвитие речи, психолингвистический подход, логопедическая коррекция.*

Key words: *dysarthria, lexical development, semantic disorders, word formation, phonetic-phonemic underdevelopment, general speech underdevelopment, psycholinguistic, speech therapy correction.*

В общей системе развития речи дошкольников развитие лексики занимает центральное место, так как именно овладение словарным составом создает фундамент для освоения грамматики, развития связной монологической речи и формирования звуковой структуры. Данный процесс носит комплексный характер, предполагая не только накопление номинативных единиц, но и уточнение значений слов, формирование понятий и семантических полей, что неразрывно связано с развитием когнитивных функций [8].

Усвоение лексики решает комплекс задач: накопление и уточнение представлений, формирование понятий, развитие мышления и познавательной деятельности. Бедный словарный запас не только препятствует полноценному общению, но и сдерживает общее развитие ребёнка.

В то же время, богатый словарный запас служит индикатором как развитой речи, так и высокого уровня интеллектуального развития. Сам процесс овладения словом демонстрирует взаимодействие мышления и речи и находится в прямой зависимости от интеллектуального развития, неразрывно связанного с формированием восприятия, памяти и иных психических процессов.

Несмотря на центральную роль лексики в речевом и когнитивном развитии дошкольников, а особенно детей с дизартрией, данный процесс сопряжен со значительными трудностями. Ключевой проблемой остается дефицит научно обоснованных комплексных методик коррекции, интегрирующих психолингвистический и лингвистический подходы, который негативно сказывается на эффективности логопедической работы и не соответствует острой потребности в оказании помощи данной категории детей.

В связи с этим целью данного исследования является анализ современных научных данных (лингвистических, психолингвистических), на основании которого мы сможем обосновать необходимость и определить ключевые направления разработки комплексной методики логопедической работы, направленной на развитие лексики у дошкольников с дизартрией.

Дизартрия — нарушение звукопроизводительной стороны речи, обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого аппарата [11; 15].

У детей с дизартрией при сохранном интеллекте и слухе наблюдается полиморфное нарушение звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата [3; 4; 6]. У них наблюдаются дефекты звукопроизношения, несформированность лексико-грамматических категорий а также обеднение словарного запаса, нарушения темпа и ритма речи, обусловленные сниженной речевой активностью.

И. А. Смирнова отмечает, что дизартрия может быть как врожденной, так и приобретенной. И в зависимости от вида дизартрии может быть разная симптоматика и структура [11].

О. А. Токарева высказывает, что дети с разными видами дизартрии имеют различные специфические дефекты в звукопроизношении, интонации голоса, артикуляции, моторики. И в зависимости от этих нарушений применяется определённая логопедическая работа [12].

Формирование лексической системы у таких детей значительно отклоняется от нормального развития: низкая вовлеченность в речевое общение отрицательно влияет на увеличение объёма пассивного и активного словарного запаса, а также на употребление языковых элементов. У детей с дизартрией не реализуются имеющиеся лингвистические возможности, что говорит о незрелости языковых механизмов и неспособности эффективно пользоваться средствами общения. Все вышеперечисленное обусловлено сложным взаимодействием первичного моторного дефекта и вторично возникающих когнитивных и языковых трудностей [1; 9; 12].

Новейшие исследования [4; 5; 7] дополняют эту картину, указывая на роль дефицита процедурной памяти и нарушения прогностического контроля при дизартрии. Мозг ребёнка

с дизартрией, затрачивая чрезмерные ресурсы на планирование и исполнение артикуляционных программ, «обкрадывает» когнитивные системы, отвечающие за семантический отбор и интеграцию слова в лексикон. Лексическое развитие является определяющим аспектом, влияющим на способность детей взаимодействовать с обществом, окружающим пространством и различными явлениями.

Такие ведущие отечественные учёные в области логопедии, как Е. Ф. Архипова [2; 3], Р. И. Левина [7], Н. В. Серебрякова [6; 9], Т. Б. Филичева [14], Г. В. Чиркина [15] внесли значительный вклад в изучение лексики и создание методов коррекции для детей с различными формами речевой патологии, в том числе с дизартрией. Исследователи обосновали, что эффективная логопедическая работа с дошкольниками с дизартрией должна быть направлена на развитие лексики и преодоление её нарушений. В её основе должны лежать лингвистические и психолингвистические представления о слове и его структуре, закономерности формирования лексики в онтогенезе, а также учёт специфических особенностей лексики, характерных для детей с дизартрией.

Ключевой проблемой в современной коррекции лексики старших дошкольников с дизартрией является несоответствие между острой потребностью в эффективной помощи и дефицитом научно обоснованных методик. Данное противоречие порождает основную исследовательскую задачу — преодоление недостаточности комплексных методов, объединяющих нейролингвистический, психолингвистический и моторный подходы.

Лексическое развитие при дизартрии характеризуется специфическими особенностями, контрастирующими с типичным онтогенезом речи. Первичный моторный дефект, обуславливающий артикуляционные трудности, опосредованно провоцирует нарушения процессов словообразования и структурирования лексикона. Следствием этого является дефицит в формировании и использовании словесных единиц, негативно сказывающийся на коммуникативном развитии ребёнка.

Вопросом изучения формирования лексики у детей, страдающих дизартрией, занимались такие ученые, как Е. Ф. Архипова [2; 3], Р. И. Лалаева, Л. В. Лопатина и Н. В. Серебрякова [6; 9], и другие. Их работы подчёркивают, что словарный запас детей с дизартрией заметно отстает от нормы для их возраста. У таких детей наблюдается ограниченный объем лексики и затруднения при её использовании; также встречаются ошибки в употреблении слов и непонимание их стандартных значений.

Будучи ключевым элементом речевого развития, лексика находится в фокусе современных логопедических исследований дизартрии. Устойчивые трудности формирования лексикона у детей с данным нарушением определяют актуальность научного изучения данной проблемы и разработки специализированных коррекционных подходов.

У детей с дизартрией развитие речевых навыков происходит медленнее обычного: отставание может затрагивать как формирования морфологических и синтаксических структур речи, так и экспрессивной стороны. Минимальные мозговые дисфункции у детей с этим заболеванием усугубляют эти процессы. Обычно дети с дизартрией прибегают к использованию упрощённых или знакомых слов и фраз, таким образом ограничивают свой лексический запас. Они могут заменять слова другими, наиболее доступными для артикуляции или субъективно воспринимаемыми как более легкие. Это происходит из-за трудностей с фонетическим различением звуков, особенно на уровне окончаний слов, что затрудняет восприятие и усвоение различий между похожими словами [1].

Отметим, что психолингвистический подход занимает ключевое место в современных исследованиях лексики детей с речевыми патологиями. Научные работы подчёркивают его значимость для анализа структуры значения слов, динамики их развития в онтогенезе и формирования семантических полей.

Р.И. Лалаева [9] в своих исследованиях отмечает, что для лексики у дошкольников с дизартрией характерно:

- ограниченный словарный запас и значительное расхождение между объемом активного и пассивного словаря;
- трудности актуализации лексики (невозможность быстро подобрать нужное слово) что ведет за собой вербальные парафазии, использование слов не по назначению;
- несформированность структуры значения слова. Дети склонны опираться на внешние, предметные признаки, в то время как у нормально развивающихся детей доминируют лексико-семантические признаки [9];
- нарушение процессов словообразования. Выраженные трудности в образовании неологизмов, уменьшительно-ласкательных форм, названий детенышей животных и т. д.;
- недостаточно развитые семантические поля и наблюдаются затруднения в актуализации словарного запаса [6].

Л. В. Лопатина и Н. В. Серебрякова [6], основываясь на своих исследованиях, выделяют три основные группы детей, каждая из которых демонстрирует различные структурные нарушения в восприятии и использовании речи. Каждая из этих групп имеет отличительные черты в зависимости от степени развития языковых средств, что позволяет классифицировать их по следующим категориям:

1. Дети с фонетическими нарушениями (ФН).
2. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием (ФФН).
3. Дети с общим недоразвитием речи (ОНР III-IV ур.).

К первой группе относятся дети со стертой дизартрией, характеризующейся избирательным фонематическим дефицитом. Они успешно выполняют задания на обобщение и классификацию (например, по картинкам) и не допускают ошибок в словоизменении. Однако у них наблюдаются выраженные трудности в словообразовании, в частности при образовании названий детенышей животных, что свидетельствует о специфической несформированности данного аспекта речевого развития.

Вторая группа охватывает детей со стёртой дизартрией и фонетико-фонематическим недоразвитием. У этих детей активный словарный запас ограничен, и они испытывают затруднения в работе с понятиями и категориями, такими как дикие и домашние животные, мебель и транспорт. Более того, значительная часть ребят сталкивается с проблемами при поиске антонимов и прилагательных к предметам, а также при использовании сложных приёмов словообразования, согласования слов в предложениях и образования уменьшительно-ласкательных форм.

Третья группа сочетает детей с дизартрией и общим недоразвитием речи. Значительных отличий несоответствия активного словаря возрастным нормам у детей этой категории встречаются довольно редко, однако их языковые нарушения весьма значительны. Они используют слова, близкие по ассоциациям вместо точных терминов, не могут употреблять обобщающие понятия и сталкиваются с множеством проблем в грамматическом строе речи, нуждаясь в наглядных образцах и постоянной поддержке взрослых для выполнения речевых заданий.

Исследования отечественных специалистов в области логопедии, такие как Г. В. Чиркина и Т. Б. Филичева, подчёркивают выраженные расхождения между активным и пассивным словарями у детей с общим недоразвитием речи. Ученые указывают на типичные для данной категории ошибки: неправильное использование названий профессий, смешивание синонимов и затруднения в дифференциации цветовых оттенков [14]. Проблемы в словообразовательных процессах негативно сказываются на качестве речевой коммуникации у детей, а также ограничивают развитие их когнитивных способностей.

Исходя из исследований Л. В. Лопатиной и Н. В. Серебряковой, было выявлено, что дети, страдающие дизартрией, при определении слов чаще всего опираются на основные и непосредственные характеристики объектов, что подчёркивает их доминирующую роль в структуре понимания слова. У здоровых детей преобладает использование лексико-семантических признаков, которые позволяют более полно и точно описывать и дифференцировать объекты и явления [6].

Е. Ф. Архипова в своих работах указывает на то, что дети зачастую употребляют слова в нечётких и расширенных значениях. У детей с дизартрией наблюдаются замены одних слов другими, которые они нередко используют в своей повседневной речи. Такие подмены являются результатом нарушений в различении фонем, что влечёт за собой трудности в распознавании отдельных слов, особенно в части восприятия их окончаний. Эти недостатки в аудиторном и кинестетическом восприятии слов ведут к проблемам в морфологической системе языка, поскольку правильное формирование морфологических структур тесно связано с возможностью различать конечные звуки слов по их звуковому составу [2].

Кроме того, отмечает Е.В. Шуваева, дизартрия может влиять на способность детей различать и обрабатывать сложные звуковые структуры слов, что осложняет процесс словообразования и может привести к употреблению слов в нестандартных или расширенных значениях. Дети с дизартрией могут также испытывать затруднения в навыках фонематического анализа, что влияет на их способность к освоению морфологических правил родного языка [17].

Проведённый анализ позволяет сформулировать следующие выводы, соответствующие поставленной цели и теме статьи:

1. Теоретически подтверждена комплексная природа нарушений лексики у старших дошкольников с дизартрией. Данные последних лет теоретически подтверждают и расширяют понимание механизмов этих нарушений, включая в них дефицит процедурной памяти, прогностического контроля и атипичное развитие нейрофизиологических семантической обработки [5; 11; 16].

2. Выявлены ключевые направления коррекционной работы, вытекающие из проведенного анализа: необходимость не только обогащения номинативного словаря, но и целенаправленного развития семантических полей, уточнения значений слов, формирования навыков словообразования и преодоления трудностей актуализации лексики.

3. Обоснована необходимость разработки комплексной методики, интегрирующей лингвистический и психолингвистический подходы. Доказано, что эффективная логопедическая работа должна быть направлена не только на преодоление артикуляторных трудностей, но и на опосредованное развитие когнитивных функций, обеспечивающих усвоение лексической системы языка.

4. Определено, что предлагаемая методика должна носить дифференцированный характер с учетом структуры речевого дефекта (ФН, ФФН, ОНР) и степени тяжести дизартрии, что позволит адресно воздействовать на специфические механизмы нарушения лексики у каждой категории детей.

Таким образом, результаты исследования являются теоретической базой для создания научно обоснованной комплексной методики развития лексики у детей с дизартрией, что соответствует первоначально поставленной цели. Внедрение такого подхода в практику позволит повысить эффективность логопедической работы и будет способствовать преодолению коммуникативных барьеров и успешной социализации дошкольников с данной речевой патологией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева М. М., Яшина В. И. Овладение оценочной лексикой как условие формирования социальной активности старшего дошкольника // Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного возраста. М., 1999. С. 252.
2. Архипова Е. Ф. Стёртая дизартрия у детей. М.: АСТ: Астрель, 2006. 319 с.
3. Архипова Е. Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста. М.: АСТ: Астрель, 2006. 222 с.
4. Китик Е. Е., Коржевина В. В. Когнитивные предикторы нарушений языка и речи у детей с дизартрией развития // Аутизм и нарушения развития. 2022. Т. 20. № 2. С. 14–23.
5. Комарова И. И. Нейролингвистические аспекты изучения нарушений прогнозирования у дошкольников с дизартрией // Специальное образование. 2023. № 1 (65). С. 56–67.
6. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование лексики и грамматического строя). СПб: СОЮЗ, 2001. 160 с.
7. Левченкова В. Д., Мамонтова А. А. Особенности категориальной организации лексикона у старших дошкольников со стертой дизартрией // Психолингвистика. 2022. Т. 31. № 1. С. 38–58.
8. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: КомКнига, 2007. 216 с.
9. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии). СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. 191 с.
10. Прищепова И. В. Особенности овладения лексикой старшими дошкольниками со стертой дизартрией // Научно-педагогическое обозрение. 2021. Т. 5. № 3. С. 92–98.
11. Смирнова И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР. СПб.: Детство-пресс, 2007. 320 с.
12. Токарева О. А. Дизартрии // Расстройства речи у детей и подростков; под ред. С. С. Ляпидевского. М.: Медицина, 1969. С. 288.
13. Филиппова Е. В. Состояние слухоречевой памяти и внимания у дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня на фоне стертой дизартрии // Логопедия сегодня. 2020. № 4 (74). С. 45–50.
14. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. М.: Айрис-пресс, 2014. 224 с.
15. Чиркина Г. В. Дети с нарушениями артикуляционного аппарата. М.: Педагогика, 1969. 120 с.
16. Шереметьева Е. В. Особенности семантической обработки текста у детей со стертой дизартрией: данные вызванных потенциалов мозга // Экспериментальная психология. 2021. Т. 14. № 4. С. 107–123.
17. Шуваева Е. В. Особенности коррекции лексико-грамматического строя речи у младших школьников с общим недоразвитием речи средствами песочной терапии // Психолого-педагогические проблемы социализации личности в условиях нормативного и нарушенного развития : сборник статей участников Международного конкурса студенческих научно-исследовательских работ по педагогике, психологии и дефектологии. Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2021. С. 320–331.

Поступила в редакцию: 15.09.2025

Принята в печать: 28.10.2025

© Шашкина Е. Г., 2025.